

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphane	
Dem. No:	139263
Tas. No:	2014 TÜR.D

TÜRK DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL SORUNLARI SEMPOZYUMU

[11-13 HAZİRAN 2004]

ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ

NIÇİN YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ? BATI'DA VE İSLAM DÜNYASINDA ARAYIŞLAR

Doç. Dr. Recep Şentürk*

Bu tebliğde, din sosyolojisinin Batı'da ortaya çıkışı, İslam dünyasına taşınması, daha sonra hem Batı'da hem de İslam dünyasında pozitivist yaklaşımın krize girişi ve nihayet şu anda içinde bulunduğumuz safha olan yeni arayışlar dönemini kısaca ele alacağız. Din sosyolojisinin geçirdiği bu safhalar ele alınırken, tarihi bir anlatımdan ziyade, yapısal gerilimler, kamplaşmalar ve çatışma hatları üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyolojinin çıkış yeri olan ülkelerde yetersiz kalması yüzünden uğradığı eleştiriler ve yeni arayış çabaları, Türkiye'deki din sosyologlarının aynı hatalara düşmemeleri için faydalı olabilir. Burada ele alacağım meseleler, *Yeni Din Sosyolojileri: 1960 Sonrası Batı'da Arayışlar* başlıklı çalışmamızın bir tekrarı olmayıp, orada tamamen Batı bağlamında tartışılan konuların, Türkiye ve İslam dünyası ile bağlantısını kurmayı amaçlayan bir 'zeyl' olacaktır.

Türk sosyologlar arasında, özellikle Baykan Sezer ve Korkut Tuna'nın çalışmaları sebebiyle, Batı kaynaklı din sosyolojisinin kültür farklılığından dolayı Türk toplumunu anlamadaki yetersizliği giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı. Ancak, Batı kaynaklı sosyolojinin mevcut haliyle Batı toplumlarını anlamada da yetersiz olduğuna ve özünde problemler taşıdığına dair yapılan eleştiriler Türkiye'de pek gündeme gelmedi. Bu tebliğde, sosyolojinin Türkiye'de gözlemlenen ve ortaya çıktığı ortam dışında uygulanmasına atfedilen problemlerinin, aslında sosyolojinin temel kavram ve yaklaşımlarında yattığını göstermeye çalışacağım. Bu problemlerin farkına varan Avrupalı ve Amerikalı sosyologların 1960 sonrası girdiği arayışa benzer bir arayış, başta Mısır olmak üzere İslam dünyasında ve Türkiye'de de gözlenmektedir.

Günümüzden geriye baktığımızda, sosyolojinin Batı'da ve İslam dünyasındaki iki yüzyıllık serüveni birçok çatışmaya ve dönüşüme şahit olmuştur. Bir tarafın doğruluğu diğer tarafın yanlışlığı bir yana, bu tecrübelerden sosyologlar olarak çıkaracağımız birçok dersler olduğunu düşünmekteyim. 19. asır başından günümüze kadar geçen iki yüzyıllık zaman, hem sosyolojiyi hem de dini değişime uğratmıştır. Özellikle 1960 sonrasında pozitivist yaklaşım, bilhassa evrimci yaklaşım, ciddi eleştirilere

* İ.S.A.M, İstanbul.

uğramış ve tarihi toplumsal tecrübe ışığında sorgulanmıştır.

Bu tebliğimizde kısaca ele alacağımız sorular şunlardır: Pozitivizmi bütün dünyada eleştirmeye götüren tarihi toplumsal tecrübeler nelerdir? Pozitivizmi eleştiren ve ona alternatif sunan sosyologlar kimlerdir? Söz konusu sosyologlar tarafından teklif edilen, yeni din sosyolojileri nelerdir? Din sosyologları din hakkındaki mevcut tartışmalarda daha etkin bir konumu nasıl kazanabilirler? Bu soruları cevaplandırırken, Batı ve İslam dünyası kendi iç dinamikleri ve karşılıklı etkileşimleri bağlamında ele alınacaktır. Konuyla alakalı olarak daha önce muhtelif tarihlerde yaptığımız çalışmalara aşağıda atıf yapılacaktır ama içerikleri burada tekrar ele alınmayacaktır. Arzu edenler ilgili çalışmalara müracaat edebilirler.

I. Batı'da ve İslam Dünyasında Klasik Dönem

Batı'da Din Sosyolojinin Doğuşu

Burada amacımız 19. asırda dinin geleceği hakkında yapılan bu tartışmayı ayrıntılı bir şekilde ele almak değildir. Ancak günümüzdeki tartışmaları daha iyi anlayabilmek için, onların 19. asırdaki köklerine kısaca göz atmakta yarar görmekteyiz.

Sosyoloji'nin kuruluş döneminde iki önemli ismin rol oynadığı görülmektedir: Herbert Spenser ve Auguste Comte. Din ve toplum ilişkisinin daha baştan beri sosyolojideki yerinin önemi bu iki düşünürün eserlerinde kendini çok açık bir şekilde göstermektedir. Daha sonraki dönemlerde ve günümüzde de, din ve toplum ilişkisi üzerinde durmayan hiçbir büyük sosyolog bulunmamaktadır. Ancak daha baştan beri sosyologları iki ekole ayıran bir ihtilafa şahit olmaktayız: Dinsiz bir toplum var olabilir mi? Ya da başka bir ifadeyle, insanlığın ilerlemesi neticesinde, bilim dinin yerini alacak mı?

Auguste Comte bu soruya olumlu cevap vermiştir. Ona göre toplum farklı safhalardan geçerek tekâmül etmektedir: hurafeler devri, teoloji/din devri ve bilim devri. İnsanlık artık bilim devrine geçmiştir. Hala teolojiyi veya dini savunmak gericiliktir çünkü aşılmış bir devire ait bir varlık ve hayat anlayışını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. Comte'un yaklaşımın temelinde beş varsayım yatmaktaydı: (1) Toplum sürekli evrim geçirmektedir ve daha iyiye doğru ilerlemektedir. (2) Dinsiz toplum var olabilir. (3) Evrim neticesinde, dinsiz bir toplumsal hayat safhasına geçilecektir. (4) Bilim ve din birbirinin alternatifidir ve aralarında daima bir çatışma vardır. (5) Gelişen bilim, dine karşı mücadelesinde başarılı olacak ve dinin yerini alacaktır. Comte bizzat kendisi bilime dayalı bir dinin kurucusu olmak istemiş ve

pozitivizme dayalı bu yeni dini "insanlık dini" diye adlandırmıştır. Comte'un *Pozitivizmin İlmihali* adlı eserindeki yaklaşım bu tutumu çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır.

Daha sonra Marx pozitivism'in bu mirasına sahip çıkmış ancak Comte'u idealizmle eleştirerek, evrimci yaklaşımı tarihi materyalizm zemini üzerine oturtmuştur. Marx'a göre toplum evrim aşamaları, düşünce şekillerine göre değil, üretim tarzına göre safhalara ayrılmalıdır: Kölelik, Feodalizm, Kapitalizm ve Sosyalizm. Marx'a göre din bir üstyapı kurumu olarak üretim tarzını yansıtır ve sosyalist aşamada dine yer kalmayacaktır çünkü bilim dinin yerini alacaktır.

Diğer yandan, Comte ve Marx'ın aksine, aynı dönemde yaşamış olan meşhur İngiliz sosyologu Herbert Spencer dinin ilerleme neticesinde ortadan kalkıp kalkmayacağı hakkındaki soruya olumsuz cevap vermiştir. Spencer'e göre dinsiz toplum olamaz. Bu nedenle bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin din daima var olacaktır. Spencer'e göre din ve bilim birbirine zıt iki alternatif ve rakip değil, birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahip iki sosyal kurumdur.

Alexis de Tocqueville de Spencer'i desteklemiş ve dinsiz toplum düşünülmemeyeceğini, dinin ilerlemeye engel olmadığını ve ilerleme neticesinde ortadan kalkmayacağını *Amerika'da Demokrasi* adlı eserinde Amerikan toplumunu bağlamında izah ederek, kendi memleketi olan Fransa'ya mesaj vermeye çalışmıştır. Amerika, Tocqueville için, bilimsel ve teknolojik bakımdan ilerlediği halde hala dindar kalması sebebiyle, evrimci Fransız pozitivistlerin bilimin ilerlemesi ile dinin ortadan kalkacağı tezine karşı bir örnek teşkil etmekteydi. Dolayısıyla Tocqueville'in esas maksadı, kendi ülkesindeki din ve demokrasi tartışmasında Amerika örneği üzerinden bir katkıda bulunmaktı.

Max Weber ve George Simmel'de bu tartışmada pozitivist yaklaşıma karşı tavrı takınmışlardır. Ancak onlar pozitivismi sadece dinin geleceği konusundaki görüşlerinden dolayı eleştirmekle kalmamış, daha derinden bir eleştiriyle pozitivism'in felsefi temellerini sorgulamış ve alternatif olarak "yorumsamacı sosyoloji" (interpretive sociology) yaklaşımını savunmuşlardır. Weber'e göre Comte, Marx ve diğer pozitivistler, din-toplum ilişkisini anlayacak metotlara sahip değillerdir.

Batı Din Sosyolojisinin İslam Dünyasına Aktarımı

İslam Dünyasına sosyoloji Fransa üzerinden ve pozitivist sosyoloji kanalıyla girmiştir.

Bunda Mısır ve Türkiye gibi modernleşen ülkelerin Fransa ile yakın kültürel temas içinde olmalarının yanında, Fransa'nın kültürel kolonizasyona

verdiği önemin de rolü vardır. Durkheim sosyolojisi Mısır'a Abdulvahid el-Vafi, Türkiye'ye ise Ziya Gökalp öncülüğünde taşınmıştır.

Sosyoloji ve diğer Batı kaynaklı sosyalbilimler, *Modernleşme ve Toplum Bilim* başlıklı çalışmamızda ortaya koymaya çalıştığımız gibi, kültürel açıdan boş bir alana gelmemiştir. Tam tersine, Batı kaynaklı toplumbilimleri, Fıkıh tarafından doldurulmuş alanları, yavaş yavaş ele geçirmişlerdir. Nasıl sosyal bilimler insan davranışını incelemeyi amaçlıyorsa, Fıkıh ta insan davranışını—geleneksel ifadeyle insanın amelini—araştırmaktadır. Dolayısıyla Fıkıh ve sosyal bilimler arasında konu birliği vardır. Bu nedenle, pozitivist sosyoloji müslümanlara insan davranışını anlamaya yarayan yeni bir yaklaşım sunarken, Fıkıhın aynı konudaki yaklaşımı ile rekabet etmek mecburiyetinde kalmıştır.

Kurumsal planda, pozitivistimin İslam dünyasına girişi ile, Fıkıh'ı temsil eden aydınlar (ulema) ve kurumlar (medrese, vakıflar, şeri mahkemeler, vs.) yerlerini yeni bilgiyi temsil eden aydınlara (sosyal bilimciler) ve kurumlara (üniversiteler ve sivil mahkemeler) bırakmışlardır. Söz konusu kurumsal dönüşümler, o dönemdeki Batılılaşma ve modernleşme projelerinin bir parçası olarak gerçekleşmiştir.

Kavramsal planda ise, pozitivistim sunduğu "tek katmanlı" varlık, bilgi ve metod anlayışı, geleneksel İslam toplum anlayışının "çok katmanlı" varlık (*meratibu'l-vucud*), çok katmanlı bilgi (*meratibu'l-ulum*) ve çok katmanlı metod (*meratibu'l-usul*) anlayışının yerini almıştır. Benzer şekilde, çok katmanlı hakikat anlayışı (*meratibu'l-haqaiq*) yerine, tek katmanlı bir gerçek anlayışı, çok katmanlı bir anlam (*meratibu'l-meani*) anlayışı yerine tek katmanlı bir anlam anlayışı gelmiştir. Söz konusu bu kavramsal dönüşüm, sadece din sosyolojisi alanında değil, tabiat, toplum ve dil bilimleri alanında gözlemlenebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, geleneksel çok katmanlı bilginin yerini, tek katmanlı bilgi almıştır. Bunun sosyal ve siyasi düzlemdeki sonucu, farklı bilgileri temsil eden söylem gruplarının hayat hakkının sona ermesi olmuştur. "Açık bilim" olan adlandırdığımız geleneksel kavramsal yapı ile "kapalı bilim" olarak adlandırdığımız pozitivist yapı arasındaki farkları kavramsal ve sosyal düzeyde başka bir çalışmada daha ayrıntılı bir şekilde ele aldığımızdan burada teferruatına girmeyeceğim¹.

¹ Bkz. Recep Şentürk, "Towards an Open Science: Causality and Beyond—Learning from Ottoman Experience", *The Humanities on the Birth of the Third Millennium*, Fatih University and Binghamton University, New York, 2002; Recep Şentürk, "Toward an Open Science and Society: Multiplex Relations in Language, Religion and Society," *İslam Araştırmaları Dergisi*, İSAM, No 5, 2001.

Ziya Gökalp öncülüğündeki ilk Türk sosyologları, büyük çoğunlukla, Batı'daki akımlar içerisinde, Comte'un kurucusu olduğu pozitivist yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu sosyologlar ve pozitivismi benimseyen diğer aydın ve siyasetçiler pozitivist yaklaşımı resmi bilim anlayışı haline getirmişlerdir. Ancak pozitivismin dine karşı menfi bakışı Osmanlı'nın henüz ayakta olduğu başlangıç döneminde yumuşatılarak sunulurken, Cumhuriyet'in kurulmasında sonra aşırı bir vurgu ile ön plana çıkarılmıştır.

Benzer bir durum Mısır'da da gözlenmektedir. Napolyon'un Mısır'ı işgali, Mısır'dan düzenli olarak Fransa'ya talebe gönderilmesi ve Mısırlı yöneticilerin Batılılaşma siyasetini benimsemesi sonucu, önce Saint Simon ve Auguste Comte'un, peşinden Durkheim'ın etkisi Mısır'da toplumbilim üzerinde kendini göstermiştir. Ancak, ikinci dünya savaşından sonra, Amerikan sosyolojisi Mısır'da etkisini göstermeye başlamıştır.

II. Batı'da ve İslam Dünyasında Din Sosyolojisinin Krize Girmesi

Batı'da "Dünyevileştirilemeyen İnsan"

Greely, 1970'lerin başında *Unsecular Man* (Gayr-ı Dünyevi İnsan) adlı kitabında Aydınlanma döneminden bu yana aydınlar tarafından yaygın bir şekilde benimsenen bir beklentinin boşa çıktığını açık bir şekilde ortaya koyarak yeni bir tartışma başlattı. Greely kitabında en baştan tavrını şöylece ortaya koyuyordu:

Baştan söylememe izin verin; bu aykırı bir kitaptır. Çağdaş dini durum hakkında kabul gören basmakalıp fikirlerin çoğunu reddeder. Sosyolojik araştırma ve teoriler düzleminde de aynı şekilde hareket eder. Bu aykırılık sadece popüler dergiler, ilahiyat alanındaki okullar ve uygun şekilde kendini tanımlamış din adamı olan ve olmayan şahıslara karşı değildir. Bu çalışma, Amerikan entelektüel zihinlerde yer etmiş yaygın sosyolojik dini analizlerden farklıdır. Bu kitap din sosyolojisi alanında uzmanlaşmamış bir çok sosyologun çıkarımlarına muhaliftir. Modern dünyada vuku bulan resmi sosyolojik modelden de farklıdır.²

Din olgusu 1960'lardan itibaren bariz bir şekilde toplumsal düzlemde artan bir şekilde kendini göstermeye başladı. Bunu birkaç aşama halinde izah etmek mümkündür.

² Greely, Andrew M. *Unsecular Man: The Persistence of Religion*, New York: Delta 1972, s. 1.

1. Karşı-kültür protestolarının yayılması (1960'ların ortasından 1970'lerin ortalarına kadar):

Din sosyologları arasındaki genel kanaate göre Karşı-kültür (counter-culture)ün ortaya çıkışı değerler veya sivil din krizinin açık bir ifadesiydi. 1960'ların ortalarında başlayıp 1970'lere kadar devam eden bu durum yeni dini hareketlerin ortaya çıkışına ve fundemantalist sağın yükselişine zemin hazırladı. Karşı-kültür hareketi öğrenci protestoları, uyuşturu utopyacılığı, hippiler, Doğu mistisizmine ilgi, radikal siyasi faaliyetler şeklinde ifadesini buldu. Bellah ve Glock³ bu dönemde hayatın manası ve cemaat ihtiyacını karşılayan geleneksel yapıların ve normların hem ferdi, hem sosyal seviyede çöktüğünü gözlemlemektedirler. Milli seviyede ise ABD'nin tarihi misyonu hakkında belirsizliğin hakim olduğunu gözlemlemişlerdir.

2. Kültlerin ve kültürler hakkında tartışmaların ortaya çıkışı (1960'ların sonundan günümüze):

Kültler hakkındaki araştırmalar karşı-kültür ile kültür hareketi arasında benzerlikler bulmaktadırlar ve onları karşı kültür hareketinin 'mirasçı hareketler'i olarak adlandırmaktadırlar. '1970'lerden bu yana YDH'ler hakkındaki literatür uyuşturucu kullanıcılarını ve hippilerin egzotik dini gruplara bağlanmasını sağlayan ve muhtedilerin sosyal reintegrasyonunu teşvik eden uyuşturucu alt kültürü veya genel olarak karşı kültür ile mistik ve uydurma dinler arasında sembolik sürekliliğin unsurlarını teşhis etmeye yönelmişti⁴. 1970'lerden bu yana sosyal reintegrasyonun vasıtaları olarak algılanan kültürler hakkındaki iyimser tavır 'yıkıcı kültürler,' 'anti-kült' hareketi, ACM, ve 'deprograming/karşı beyin yıkama' (beyin yıkamanın bozulmasına yönelik karşı beyin yıkama denebilecek süreç) hakkındaki araştırmalar nedeniyle gölgede kaldı. Hukuki zorluklar sebebiyle güçleri kısıtlanan kültürlerin şu andaki durumu yeni katılanların oranının düşmesi ve topluma uyum stratejileri ile ifade edilebilir. Jones Town'daki toplu intiharla bozulan toplumsal imaj Davidianların Waco, Texas'da topluca yanarak ölmeleri sonucu daha da kötü bir hal aldı.

Bu dönemde kayda değer sayıda din sosyoloğu kültürler veya daha az hakaretamiz bir ifadeyle yeni dini hareketler (YDH) hakkında araştırmaya yapmıştır. Bu çalışmalar arasında önde gelenleri şöylece sıralayabiliriz:

³ C.Y. Glock-R. Bellah, *The New Religions Consciousness*.

⁴ T. Robbins, *Cults and Converts and Charisma*, s. 3.

Anthony and Robbins⁵, Barker⁶, Beckford⁷, Bromley and Shupe⁸, Coleman & Baum⁹, Douglas & Tipton¹⁰, Glock & Bellah¹¹, Needleman & Baker¹², Robbins¹³, Robbins & Anthony¹⁴, Wallis¹⁵, Wallis & Bruce¹⁶, Wilson¹⁷, Zaretsky & Leone¹⁸. Üzerinde durdukları konular ve bakış açıları itibarıyla zengin bir çeşitlilik arzeden bu çalışmalardan yer darlığından dolayı sadece birkaç tanesi burada tartışılacaktır. Anthony Robbins'ın Cult, Convert and Charizma adlı çalışması YDH hakkında Amerika ve Avrupa'da yapılan çalışmalar hakkında geniş bir literatür tarıtımına sahiptir.

3. Kurumlaşmış dinin politize olması (1970'lerden günümüze):

Günümüzde Amerikan din sosyolojisindeki çalışmaların çoğu evanjelik hareketlerin ya da fundemantalizmin büyümesi etrafında dönmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Hunter¹⁹, Hadden & Shupe²⁰, Liebman &

-
- ⁵ D. Anthony-T. Robbins-P. Schwartz, "Contemporary Religious Movements and the Secularization Premise", *New Religious Movements*, ed. Coleman-Baum.
- ⁶ E. Barker, "Religious Movements: Cult and Anticult Since Jones town" *Annual Review of Sociology*, 1986, 12, s. 329-46; E. Barker, "New Religious Movements and Cults in Europe", *Encyclopedia of Religion*, ed. M. Eliade, Macmillan, New York 1987; Barker, E, ed. *New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society*, Edwin Mellen Press 1982.
- ⁷ J. Beckford, ed. *New Religious Movements and Rapid Social Change*, Sage, London 1986.
- ⁸ A. Shupe-D. G. Bromley, *New Christian Politics*, Mercer University Press, Mercer 1984.
- ⁹ J. Coleman-G. Baum, *New Religious Movements*, Seabury, New York 1983.
- ¹⁰ M. Douglas-S. Tipton, *Religion and America*.
- ¹¹ C.Y. Glock-R. Bellah, *The New Religions Consciousness*.
- ¹² Needleman, J.-Baker, G, ed. *Understanding the New Religion*, Seabury, New York 1978.
- ¹³ T. Robbins, "Sociological Studies of New Religious Movements: A Selective Review", *Religious Studies Review*, 1983, 9(3), s. 233-238.
- ¹⁴ T. Robbins,- D. Anthony, "Spiritual Innovation and the Crisis of American Civil Religion", *Daedalus*, Vol. 111, s. 215-234.
- ¹⁵ R. Wallis, *Elementary Forms of the New Religious Life*, Routledge & Kegan Paul, London 1984.
- ¹⁶ R. Wallis- S. Bruce, *Sociological Theory, Religion and Collective Action*. The Queen's University, Belfast 1986.
- ¹⁷ B. Wilson, ed. *The Social Impact of New Religious Movements*. Edwin Mellen, New York 1981.
- ¹⁸ I. Zaretsky-L.Mark, ed. *Religious Movements in Contemporary America*, Princeton University Press, Princeton, NJ. 1974.
- ¹⁹ J. Hunter, "The New Religions: the Modernization and the Protest against Modernity", *The Social Impact of New Religious Movements*. ed. B. Wilson, s. 1-20; J. Hunter, *Evangelicalism: the*

Wuthnow²¹, Shupe & Bromley²², Wallis & Bruce²³. Ahlak-maneviyat Amerikan politikasının merkezine doğru kaydıkça, dini gruplarda ister istemez siyasetin içine çekilmektedir. Öbür yandan din ve politikanın dinamiklerinin içiçe geçmesi sebebiyle giderek artan sayıda Amerika'lı ahlaki-manevi değerlerini tehdit altında görmeye başlamıştır.

Wuthnow'un yaptığı bir araştırmaya göre, kendilerini evangelik olarak tanımlayan Amerikalıların 1976-1982 yılları arasında genel nüfusa oranları yüzde 19 olarak devam etmiştir. Bu esnada evanjelik organizasyonlar aktivitelerini çeşitli yönlerde doğru genişletmişlerdir. Bu oran giderek artmaktadır. Son dönem ABD başkanları, Clinto hariç, evangelic olduklarını açıkça ilan etmişlerdir. Reagan, Carter ve Bush bunlar arasındadır. Carter halen yazdığı bir çok kitapla bu konudaki çalışmalarını özellikle Afrika ve Latin Amerika merkezli olarak sürdürmektedir. 2004 ABD başkanlık seçimlerinde en fazla belirleyici konu 'moral değerler' konusu olmuştur. Burada moral değerlerden maksat, özellikle cinsi ahlakla özellikle kürtaj ve homoseksüeller arasında evlilik hakkı ile alakalıdır. Bush ekonomik politikaları orta ve alt sınıfların aleyhine olduğu halde, savunduğu ahlaki değerler nedeniyle bu sınıfların oylarını almayı başarmıştır. Buna karşılık, Kerry orta ve alt sınıfların ekonomik çıkarlarını savunduğu halde, onların önem verdiği ahlaki ve dini değerlere gereği kadar vurgu yapmadığından, orta ve alt sınıftan beklediği desteği görememiştir.

Yükselen yeni dini hareketlerin din sosyolojisini metodolojik ve teorik açıdan hazırlıksız yakaladığı aşikardır. Bu meydan okuma karşısında klasik sosyoloji teorilerine yönelen din sosyologları oradan bir yardım göremediler. Rodney Stark ve William Sims Bainbridge'e²⁴ göre bunun sebebi sosyolojinin baştan beri etnocentrik olmasıydı: 'Biz şu sonuca varıyoruz ki dinin ölümlü hakkındaki tahminler yanlıştır çünkü onlar hatalı bir şekilde modern

Coming Generation, University Chicago Press, Chicago 1987; J. Hunter, *American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity*, 1983.

- ²⁰ J. K. Hadden- A. Shupe, ed. *Prophetic Religions and Politics: Religion and the Political Order*, Paragon, New York 1986.
- ²¹ R. Liebman-R. Wuthnow, ed. *The New Christian Right*, Aldine, New York 1983.
- ²² R. Shupe-D. G. Bromley, *New Christian Politics*, Mercer University Press, Mercer, Mercer 1984.
- ²³ R. Wallis-S. Bruce, *Sociological Theory, Religion and Collective Action*, The Queen's University Press, Belfast 1986.
- ²⁴ W. Bainbridge-R. Stark, "Scientology: To be Perfectly Clear", *Sociological Analysis*, 1980, 4 (2), s. 329-446.

toplumlarda hakim dini gelenekleri genel olarak din olgusu ile bir tuttular²⁵. Mary Douglas eleştirisinde daha da ileri giderek din sosyolojisinde 'her şey yanlıştır' çünkü 'premodern tasavvuru yanlıştır' iddiasını öne sürdü²⁶. Günümüzde klasik sosyoloji teorilerinin yetersizliği hakkında görüşünü ifade ederken Beckford şöyle der: 'Bundan dolayı eski teorilere duyulan nostaljinin eski tanrı ve tanrıçalara duyulan nostaljiden daha yararlı olup olmadığı tartışılabilir'²⁷.

İslam Dünyasında Boşa Çıkan Ümitler ve "Bu Ülke"ye Dönüş Arayışı

Başta Mısır ve Türkiye olmak üzere, İslam dünyasında da, hemen hemen aynı dönemde, yani 1960 sonrasında, sosyolojinin benzer bir krize girdiğini görmekteyiz. Ancak İslam dünyasında sosyolojinin krizinin teşhisi, sebeplerinin açıklanması ve çıkış yolları çok farklı olmuştur.

İslam dünyasında, Batı kaynaklı pozitivist sosyolojiye, pozitivist olmasından kaynaklanan eleştirilerden daha çok, neşet ettiği coğrafyadan dolayı eleştiri yöneltilmiştir. Bu eleştiriler Batı ve İslam toplumlarının farklı olmalarından dolayı, bir toplumda ortaya çıkan sosyolojinin diğesinde uygulanamayacağı tezi üzerine kurulmuştur. Bu eleştiri, Batı sosyolojisini Euro-centrik (Avrupa-merkezci) bulan bazı Batılı aydınlar ve sosyologlar tarafından da yapılmıştır.

Söz konusu tezin haklılığı elbetteki tartışılmaz ancak Batı kaynaklı pozitivist sosyolojinin problemini sadece, coğrafya farklılığı olarak görmek hikayenin yarısını anlatmaktır. Halbuki yukarıda kısaca ortaya koyduğumuz gibi pozitivist sosyoloji yaklaşımı bizzat Batı'da teorik açıdan ağır eleştirilere uğramıştır.

Bu nedenle İslam dünyasında ortaya çıkan, millet, din ve coğrafya farkını ileri süren eleştiriler, Batı kaynaklı pozitivist sosyolojinin Batı'da da kendinden bekleneni gerçekleştirmediğini ve vaat ettiği şeyleri veremediğini gözden kaçırmışlardır. Eğer böyle bir yaklaşım benimsenseydi, pozitivist sosyal bilimlerin sorununun sadece coğrafya farklılığından değil, bizatihi kendi içindeki teorik sorunlardan da kaynaklandığı görülebilirdi.

²⁵ a.g.e., s. 87.

²⁶ M. Douglas, "The Effects of Modernization on Religious Change", *Deadalus*, Winter 1992, s. 18.

²⁷ J. Beckford, "The Sociology of Religion 1945-1989", *Social Compass* 1990, 37(1): 71-73, s. 57.

III. Yeni Arayışlar Dönemi

Batı'da Yeni Arayışlar

Klasik sosyolojik yaklaşımın teorik problemlerini teşhis eden yeni nesil sosyologlar 1970'den itibaren çalışmalarının ürünlerini ortaya koymaya başladılar. Bunlar kültürel, fenomenolojik ve toplumsal hafıza penceresinden din-toplum ilişkisini irdelemenin yollarını aradılar.

Kültürel yaklaşım, Geertz ve Douglas gibi antropologlar, Wuthnow, Bellah ve Bell gibi sosyologlar tarafından dile getirildi. Geertz, "yoğun tasvir" (thick description), Douglas "sembollere şifrelenmiş manaların çözümlenmesi", Wuthnow "kültürel yapısalcılık", Bell "farklılaşmış toplum" ve Bellah "sivil dil" teorilerini ortaya atarak bu akıma katkıda bulundular.

Fenomenolojik yaklaşım Berger ve Luckman gibi iki önemli temsilcisi vardır. Berger ve Luckman önce birlikte yazdıkları *Social Construction of Reality* eserlerinde ortaya koydukları yaklaşımın din alanındaki mantiki çıkarımlarını ayrı ayrı ortaya koydular.

Berger, "yurtsuz düşünce" (homeless mind) yaklaşımı ile, Luckman ise "görünmeyen din" ve "dinin içten dünyevileştirilmesi" yaklaşımları ile dikkatleri çekti.

Toplumsal hafıza penceresinden dine bakışın önde gelen temsilcileri arasında Leger ve Davie gösterilebilir. Leger dini bir hafıza zinciri olarak incelerken, Davie Avrupa hafızasının dönüşümü konusunu ele almıştır. Bu yaklaşıma göre, din, toplumun nesiller boyu devam eden hafızasıdır. Bu hafıza ortadan kalkmaz ancak sosyal değişimlere paralel olarak tezahürleri itibarıyla değişebilir. Özellikle aile içindeki nesiller arası ilişki ağları toplumsal hafızanın yaşamasını sağlar. (İslam medeniyetinde de, hadis rivayet ağı, sosyal hafızanın İslam dünyasında devamını sağlayan bir mekanizma olarak görülebilir.)

İslam Dünyasında Yeni Arayışlar

Batı sosyolojisi karşısında ümit kırıklığı yaşayan bazı Müslüman sosyologlar Mısır'da ve Türkiye'de kendi öz kaynaklarından hareketle yeni bir sosyoloji kurmanın yollarını aramaya başladılar. Bu çabanın sonucu olarak, Mısır'da, İslam sosyolojisi ve Arap sosyolojisi, Türkiye'de de İslam sosyolojisi ve Türk sosyolojisi gibi akımlar doğdu. Ancak bu akımlar henüz ciddi bir ekol haline dönüşemediler.

İsmail Raci Faruki'nin 'bilginin İslamileştirilmesi' projesi Müslüman aydınlara çok cazip gelmesine rağmen, Faruki'nin öldürülmesinden sonra canlılığını eskisi kadar devam ettiremedi. İlyas Ba-Yunus İslam sosyoloji

konusundaki çalışmalarını sürdürmedi. Ancak Faruki tarafından kurulan Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü ve İslam sosyal bilimleri dergisi hala yayın faaliyetine devam etmektedir.

Türkiye’de Batı sosyolojisine karşı en sistemli eleştiri Baykan Sezer ve Korkut Tuna tarafından yapılmıştır. Baykan Sezer Batı kaynaklı sosyolojinin ortaya çıkışını ve İslam dünyasına gelişini, Doğu-Batı çatışmasında yeni bir safha olarak ele alarak açıklamaya çalışmıştır. Batı sosyolojisi, Batı tarihine dayalı olarak Batı çıkarları bakış açısından olaylara baktığından, başka toplumların aynı bakış açısından olaylara bakması beklenemez. Bunun yerine, Baykan Sezer’e göre, Türk toplumbilimi Türk tarihi ışığında, kendi toplumsal çıkarlarına dayalı bir bakış açısından olaylara bakmalıdır. Tarih ve sosyoloji arasındaki ilişkiye önem veren Sezer, Batı ve Doğu toplumlarının sosyal kimliklerini tarih boyunca süren çatışmalarda kazandıklarını savunmuştur. Sezer’e göre tarihin temel dinamiği Doğu ve Batı çatışmasıdır.

Sonuç

Dinin hala önemli olduğu ve yeryüzündeki çatışmaların temel dinamiği olduğu konusunda bir başka uyarı hiç umulmadık bir yerden geldi: Amerika’da saygın bir üniversitede, bir siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Samuel Huntington. 1990’dan bu yana geçen yıllar bütün dünyada Huntington’un tezinin hararetle tartışıldığı bir dönem oldu. Huntington’un tezi hakkındaki tartışma hala da canlılığını sürdürüyor. Huntington’un görüşlerine katılıp katılmamak ayrı bir tartışma konusudur. Ancak onun tezinin en temel unsuru din sosyologları için son derece önemli bir husustur: Dinin global siyasetteki belirleyiciliği giderek artacaktır. Bunu ister objektif bir tespit, ister ideolojik bir arzu olarak alın her halükarda ciddiye alınması ve üzerinde durulması gereken bir düşüncedir. Huntington’dan öğrendiğimiz bizi doğrudan ilgilendiren bir başka hususta, İslam medeniyetinin hala yaşadığı ve Batı medeniyetine bir tehdit ve alternatif oluşturabilecek güçte olduğudur. Bunu da gene ister objektif bir tespit, ister sahte bir alarm olarak görün, genelde din sosyologları, özelde de Müslümanlar olarak ciddiye almak mecburiyetindeyiz. Huntington’un tezinin önemli bir başka yanı da, kimliklerini genellikle dinden alan medeniyetler arasındaki ilişkinin bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da çatışmacı bir ilişki olacağını söylemesidir.

Aslında Huntington, din sosyologlarının 1960’dan bu yana ifade etmeye çalıştıkları bir hususa yeniden dikkat çekerek, dinin—klasik pozitivizmin etkisindeki entelektüel, akademik ve siyasi elitlerin sandığının aksine—global planda giderek artan bir önem kazandığının altını çizmiş oldu. Din

sosyologlarının, 1960'dan bu yana yaptıkları çalışmaları ciddiye almayan veya onlardan haberi olmayanlar için Huntington'un fikirleri şok ediciydi. Fakat din sosyologları için Huntington'un tespitleri malumu ilan kabilindendi çünkü onlar bu gidişi daha önceden tespit etmişlerdi.

Her ne kadar "medeniyetler çatışması" tezine katılmasak bile, Huntington'un dinin öneminin global seviyede giderek artacağı görüşünü ilk ortaya attığı tarihten bu yana, onu destekler mahiyette bir çok gelişme yaşadık. Batı medeniyeti bir çok aydın tarafından giderek artan bir şekilde, laik bir medeniyet olarak değil de, Yahudi-Hıristiyan (Judeo-Christian) medeniyet olarak dine referans yaparak tanımlanmaya başlanmıştır. Bernard Lewis'in öncülüğünü yaptığı bu yaklaşıma karşılık Richard Bulliet, *The Case for Islamo-Christian Civilization* adlı eseriyle İslam ve Hıristiyanlık arasındaki tarihi serüvenin nasıl içiçe geçmiş olduğunu göstermeye çalışmıştır. Aynı dönemde, ABD'nin dış ve iç siyasetinde dinin rolü görünür bir şekilde öne çıkmıştır. Gene aynı dönemde, terör olayları ve savaşların büyük çoğunluğu Müslümanların taraf olduğu hadiselerdir.

Bu gelişmeler global planda din sosyolojisinden ve din sosyologlarından beklentileri artırmıştır. Fakat günümüzde din sosyolojisi ve din sosyologları bu konulara ışık tutacak teorik donanımından uzak görünmektedir. Dinin bu kadar gündemde olduğu bir dünyada din sosyolojisinden ciddi bir ses çıkmaması son derece şaşırtıcıdır.

Global düzeyde durum böyle iken, İslam dünyasında da din sosyolojisi ve din sosyologlarının durumu pek farklı değildir. Siyasi gerilimlerin büyük ölçüde dini konular merkezinde döndüğü İslam dünyasında, özellikle Mısır ve Türkiye'de, din sosyologları neredeyse tamamen gündem dışındadırlar. Din hakkında tartışmaların daha sıhhatli bir zemine oturabilmesi için, din sosyologlarının bir şekilde gündeme dahil ve müdahil olmasının yolunu bulmak gerekmektedir.

Din hakkında yürütülen bu sıcak tartışmalarda etkin bir konuma geçebilmek, din sosyolojisi kendini yenilemeden mümkün olmayacaktır. Din sosyolojinin kendini yenilemesi de yukarıda kaba hatlarıyla ele aldığımız iki asırlık tecrübeden dersler çıkarıp, mevcut birikimi daha ileri götürecektir.

Bu gayeye yönelik olarak önerilerimi ana başlıklar halinde beş maddede ifade etmek istiyorum:

Din sosyolojisinin konusu ve amacı, dini veya dinin kaynağını araştırmak değil, dinin toplumdaki tezahür biçimlerini veya daha teknik bir ifade ile ferdi ve toplumsal dindarlık veya tedeyyünü farklı seviye ve boyutlarda araştırmak olarak tanımlanmalıdır. Din, din olarak, sosyolojinin değil, felsefe

ve ilahiyatın konusudur. Aynı şekilde, din sosyolojisinin amacı, dinin hakikatten yoksun olduğunu ortaya çıkarmak ve ona alternatif üretmek değil, toplumsal dinî davranışı anlamak ve açıklamaktır.

Evrimci yaklaşım ve iki asır öncesinin evrimci şemaları terk edilmelidir.

Dindarlığın veya tedeyyünün hem görünen kurumsal boyutu, hem de görünmeyen fenomenolojik ve kültürel boyutu birlikte ele alınmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, açıklama ve yorumlama metotları birlikte kullanılmalıdır. Bu maksatla, yukarda sözünü ettiğimiz İslam düşüncesinin temel yapısını yansıtan, çok-katmanlı varlık (*meratibu'l-vucud*), bilgi, yöntem, anlam ve hakikat anlayışı benimsenmelidir.

Din-toplum ilişkisi incelenirken, sadece mahalli dinamikler değil, global dinamikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece mahalli dinamikleri hesaba katan bir yaklaşım, karar verme mekanizmasındakileri yanlış yönlendirerek sosyal gerilimleri artırmaktan başka bir sonuç vermemektedir. Mesela global planda dine yöneliş olduğundan habersiz bazı siyasiler, dine yönelişin parsasını toplamaya çalışmaktan başka amacı olmayan rakip siyasileri yanlış bir şekilde dine yönelişin sebebi sanmaktadırlar. Halbuki, günümüzde, dine yöneliş sadece bir ülkeye has bir gelişme olmayıp, bütün dünyada gözlemlenmektedir ve global dinamiklerden beslenmektedir.

Din sosyologları, kendilerinden görüş sorulmasa bile, din-toplum ve din-siyaset ilişkisi gibi konularda, kamu oyunu aydınlatıcı objektif bilimsel çalışmalar yapmalıdırlar. Aksi takdirde, kamuoyu, çoğu zaman yeterli bilgi donanımına sahip olmayan, ön yargılı ve belli bir siyasi görüşün sözcülüğünü üstlenmiş olan gazetecilere bağımlı kalmaya devam edecektir. Bir başka yanlış yaklaşım da İslam'ı sadece bir siyasi akım ve hareket gibi gören ve gösteren ve Müslümanlığı siyasi bir ideolojiye indirgeyen "siyasi İslam" yaklaşımıyla yapılan araştırmalarda görünmektedir. Hâlbuki hiç bir zaman unutulmamalıdır ki İslam bir dindir ve Müslümanlar'ın davranışları dindar bir insan davranışı olarak görüldüğünde daha iyi anlaşılır. Böylesi bir yaklaşım da ancak din sosyolojisi tarafından ortaya konabilir.